

JURINEA TURKUMI TURLARINING O'ZBEKISTON MILLIY GERBARIY FONDIDA (TASH) SAQLANAYOTGAN NA'MUNALARINING INVENTARIZATSIYASI

Shahnoza.M.Alisherova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17339743>

Annotatsiya. O'zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan gerbariy na'munalari inventarizatsiya qilindi va va turkumga oid 483 ta na'muna mavjudligi aniqlandi. Na'munalarning aksariyati 1920–1960 yillar oralig'iga tegishli. Bu TASH fondida saqlanayotgan *Jurinea* na'munalarning 60% dan ortiq qismi yig'ilgan. Bu davr Markaziy Osiyo florasida bo'yicha dastlabki yirik ilmiy asarlarni yaratilishi bilan bevosita bog'liq.

Kalit so'zlar: *Jurinea*, TASH, inventarizatsiya, tur

Kirish: 2016 yildan boshlab O'zbekiston Milliy gerbariysi (TASH) noyob ilmiy obyektida saqlanayotgan gerbariy namunalari inventarizatsiyadan o'tkazish ishlari amalga oshirib kelinmoqda va bu O'zbekiston florasida tarqalgan turkum turlarning floristik, geografik, ekologik va xronologik kataloglarini tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda dunyo miqyosida barcha yirik gerbariy fondlarini raqamli formatga o'tkazish, yagona elektron tarmog'ini yaratish kabi loyihalarning ko'lami yil sayin ortib borishi bilan birga, jahon amaliyotida gerbariy namunalarning avtomatlashtirilgan identifikatsiyasi uchun sun'iy intellektdan foydalanish borasidagi tadqiqotlar yo'lga qo'yildi.

Materiallar va metodlar. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Botanika institutini Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan na'munalarni avtomatlashtirilgan identifikatsiyasini tayyorlash va boyitishda 2023-2024 yillar davomida O'zbekiston florasida bo'ylab amalga oshirilgan maqsadli dala tadqiqotlari natijasida terilgan na'munalarning hamda bugungi kunga qadar vodiya terilgan (1900-2024 yillar), hozirda turli fondlarda saqlanayotgan (TASH, MW) *Jurinea* turkumiga oid noyob na'munalarning asosiy materiallardan biri sifatida xizmat qiladi (1-rasm).

Amalga oshirilgan tahlillar natijasiga ko'ra O'zbekiston Milliy gerbariysida (TASH) saqlanayotgan turlarning gerbariy namunalarning inventarizatsiyasi bo'yicha natijalari keltirildi (1-jadval) va turkumining katalogi tuzildi. Gerbariy na'munalari terilgan yillar, kollektorlari bo'yicha to'liq tahlili olib borildi.

Natijalar va ularning tahlili.

1-Jadval

O'zbekiston Milliy gerbariysi noyob ilmiy obyektida saqlanayotgan *Jurinea* turkum turlari

№	Turlar	Gerbariy
1	<i>Jurinea kokanica</i> Iljin.	13
2	<i>Jurinea schachimardanica</i> Iljin.	2
3	<i>Jurinea schischkiniana</i> Iljin.	1
4	<i>Jurinea abramovii</i> Rgl.	1
5	<i>Jurinea algida</i> Iljin	43
6	<i>Jurinea androssovii</i> Iljin.	4

7	<i>Jurinea asperifolia</i> Iljin.	11
8	<i>Jurinea atropurpurea</i> Winkl.	6
9	<i>Jurinea baissunensis</i> Iljin.	49
10	<i>Jurinea bipinnatifida</i> C. Winkl.	9
11	<i>Jurinea botschantzevii</i> Iljin.	1
12	<i>Jurinea capusii</i> Franchet.	4
13	<i>Jurinea derderioides</i> C. Winkl.	1
14	<i>Jurinea eduardi-regelii</i> Iljin.	14
15	<i>Jurinea et stenophylla</i> Iljin.	3
16	<i>Jurinea ferganica</i> Iljin.	3
17	<i>Jurinea gracilis</i> Iljin.	6
18	<i>Jurinea helichrysifolia</i> M. Pop.	4
19	<i>Jurinea kuramensis</i> Iljin	2
20	<i>Jurinea lasiopoda</i> Trautv.	20
21	<i>Jurinea maxima</i> C. Winkl	32
22	<i>Jurinea multiloba</i>	1
23	<i>Jurinea multiloba</i> Iljin	19
24	<i>Jurinea olgae</i> Regel et Schmalh.	35
25	<i>Jurinea orientalis</i> Iljin.	1
26	<i>Jurinea persimilis</i> Iljin	6
27	<i>Jurinea pjataevae</i> Iljin.	4
28	<i>Jurinea psammophila</i> Iljin.	12
29	<i>Jurinea sangardensis</i> Iljin.	7
30	<i>Jurinea schischkiniana</i> Iljin	3
31	<i>Jurinea serpenticaulis</i> Iljin.	1
32	<i>Jurinea suffrutiicosa</i> Regel	9
33	<i>Jurinea tapetodes</i> Iljin.	14
34	<i>Jurinea tortisquamea</i> Iljin	28
35	<i>Jurinea trautvetteriana</i> Rgl et Schmalh.	86
36	<i>Jurinea winkleri</i> Iljin.	11
37	<i>Jurinea xeranthemoides</i> Iljin.	11
38	<i>Jurinea zakirovii</i> Iljin.	1

Mazkur turlarni gerbariy namunalari mavjud emasligi yoki kam sonda ekanligini asosiy va qo'shimcha sabablari sifatida quyidagilarni keltirish mumkin;

- aksariyat turlar tor tarqalish arealiga ega;
- ekologik makonda qoplash va uchrash darajasi past;
- so'ngi yillar davomida *Jurinea* turkumi maxsus tadqiqotlarning ob'ekti sifatida o'rganilmagan;
- yangi gerbariy namunalarni yig'ish bo'yicha maqsadli dala tadqiqotlari o'tkazilmagan;
- muhofazaga muhtoj turlarni *in-situ*, biologik va genetik resurslarni *ex-situ* sharoitlarda saqlab qolish borasidagi samarali chora-tadbirlar amalga oshirilmagan (2-rasm).

1-Rasm. Gerbariy fondlarda va xalqaro bazalarda mavjud turlar soni

2-Rasm. O‘zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan turlarning na‘munalari soni

1910-yillardan boshlab namunalar sonini ortib borishi Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekiston xududi bo‘ylab floristik tadqiqotlar ko‘lamini kengayishi bilan izohlanishi mumkin. 1920–1940 yillar oralig‘iga *Jurinea* turkumi bo‘yicha to‘plangan gerbariy na‘munlarining eng katta ko‘rsatkichi to‘g‘ri keladi. Shu vaqtda hozirgi kunda TASH fondida saqlanayotgan *Jurinea* namunalarning 40% dan ortiq qismi yig‘ilgan. Eng kam gerbariy na‘munalari 1970-2009 yillarga to‘g‘ri (6%) kelganini, floristik tadqiqotlar natijasida terilgan gerbariy namunalarini TASH fondiga joylashtirish ishlari nazoratga olinmaganligi bilan izohlash mumkin.

1920–1960 yillar oralig‘ida TASH fondida saqlanayotgan *Jurinea* na‘munalarning 60% dan ortiq qismi yig‘ilgan. Bu davr Markaziy Osiyo florasida bo‘yicha dastlabki yirik ilmiy asarlarni yaratilishi (O.A. Fedchenko, B.A. Fedchenko, 1906–1916; M.Popov, 1940; A.Vvedenskiy, 1941-1961; Knorring, 1954) va qator olimlar tomonidan (Popov M.G., Sovetkina M.M., Kultiasov, Korotkova Ye.Ye., Gomolitskiy P., Abolin R.I., Butkov A.Ya., Nabiyev M., Sukervanik T.I.) Markaziy Osiyo va O‘zbekiston florasida hududini asosiy o‘simliklar qoplarni o‘rganish bilan bog‘liq bo‘lgan tadqiqotlarning ko‘lamini ortishi bilan bevosita bog‘liq.

Gerbariy fondlarda (TASH) saqlanayotgan *Jurinea* turkumi turlariga oid gerbariy namunalarini terishda O. Fedchenko, R. Aydarova, A. Ubukeyeva, X. Xolkuziyev, R. Shonazarov, O. Arifxonova, T. Xudoyberdiyev, G. Lazkov, K. Tojibayev kabi olimlar asosiy kollektorlar sifatida keltirildi. 1920-1940 yillardan boshlab namunalar sonini ortib borishi Markaziy Osiyoda, xususan O‘zbekiston xududi bo‘ylab floristik tadqiqotlar ko‘lamini kengayishi bilan izohlanadi. 1940–1980 yillar oralig‘iga *Jurinea* turkumi bo‘yicha to‘plangan gerbariy namunalarining eng katta ko‘rsatkichi to‘g‘ri keladi. Eng kam gerbariy namunalarini 1980-2000 yillarga to‘g‘ri kelganini (Izoh: 1980-2000 yillar oralig‘ida O‘zbekiston florasida bo‘ylab turkumni 70 yaqin namunalarini terilgan), floristik tadqiqotlar natijasida terilgan gerbariy namunalarini TASH fondiga joylashtirish ishlari nazoratga olinmaganligi bilan izohlanadi.

Xulosalar. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, olingan natijalar turli metodlar asosida qiyosiy baholandi. O'zbekiston Milliy gerbariy fondida saqlanayotgan *Jurinea* turkum turlarini invertizatsiya natijasida ayrim endem maqomiga ega turlarni tor tarqalish arealiga mansubligi, populyatsiyalari bo'yicha ma'lumotlar yetishmasligi aniqlandi. O'zbekiston florasida tarqalgan turlarni gerbariy na'munlarini kam sonli miqdori, so'nggi yillar davomida turkum maxsus tadqiqotlarning obyekti sifatida o'rganilmaganligi va yangi gerbariy namunalari yig'ish bo'yicha maqsadli dala tadqiqotlari o'tkazilmaganligi bilan izohlash mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Определитель растений Средней Азии. – Ташкент: Фан, 1987-2015. 9-11 т. – 82-106 с.
2. Щербаков А.В., Майоров С.Р. Инвентаризация флоры и основы гербарного дела (Методически Флора сосудистых растений е рекомендации). Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - С. 48.
3. Гуломов Р.К. Фарғона водийсида тарқалган *Phlomooides* Moench туркуми (таксономияси, географияси, экологияси ва муҳофазаси): автореф. дисс. PhD. –Тошкент: 2022. – б. 43.